

Allgemeintoleranzen		Oberflächenangaben		Stückzahl 1		Werkstoff Aluminium	
Verantw. Abt. Geo		Technische Referenz Hr Dallmayr		Erstellt durch M.Littmann		Genehmigt von	
Dokumentenart		Titel Schiebestange				Dokumentenstatus	
ALFRED WEGENER INSTITUT						Auftragsnummer 7817	
						Änd.	Ausgabedatum 28.9.2018